

CIACT/SAD 09

(GT 2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Experiências urbanas e experimentação fotográfica: entre o sensível e o digital

Dra. Daniela Mendes Cidade (UFRGS)
Mestranda Giovanna Copetti Goi (UFRGS)
Ingrid Grünhäuser Lutckmeier (UFRGS)

RESUMO

A partir da experiência de um grupo de estudantes extensionistas, usuários de um centro de acolhimento psicossocial e integrantes de uma ocupação, o presente trabalho visa discutir o fotográfico na criação de imagens de dupla exposição como crítica à vida contemporânea urbana diante do fenômeno da informação. Para isso, adotamos o método cartográfico e o conceito de paisagem onde o "fazer com", a escuta e a partilha nas decisões tornam-se ferramentas no processo de criação fotográfica. O lugar da experiência compartilhada é o Bairro Floresta, em Porto Alegre, território em processo de transformação da sua paisagem, que inclui apagamentos de temporalidades, ações e sujeitos pertencentes ao lugar. A conclusão aponta para o sensível no processo digital como construção do comum entre relações subjetivas e arte.

Palavras-chave: fotografia digital; dupla exposição; paisagem; experiência urbana

ABSTRACT

Based on the experience of a group of extension students, users of a psychosocial reception center and members of an occupation, this work aims to discuss the photography in the creation of double exposure images as a critique of contemporary urban life in the face of the information phenomenon. To achieve this, we adopted the cartographic method and the concept of landscape where "doing with", listening and sharing decisions become tools in the photographic creation process. The place of shared experience is Bairro Floresta, in Porto Alegre, a territory in the process of transforming its landscape, which includes the erasure of temporalities, actions and subjects belonging to the place. The conclusion points to the sensitivity in the digital process as a construction of the common between subjective relationships and art.

Keywords: digital photography; double exposure; landscape; urban experience

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa discutir o fotográfico na criação de imagens de dupla exposição como crítica à vida contemporânea urbana diante do fenômeno da informação.

CIACT/SAD 09

Segundo Machado (2008), o fotográfico não é uma categoria exclusiva da fotografia, "é uma condição transversal a vários gêneros e práticas das imagens" (MACHADO, 2008, p.70). Ligam-se sobretudo ao campo da visualidade do qual sobressaem ações de paragem e desdobramento do movimento". Conforme o autor, a experiência a partir da imagem propicia uma percepção não apenas do espaço com seus elementos físicos, mas também do tempo, algo que também diz respeito à reflexão sobre a cidade e a paisagem, e as práticas de vivência e criação poética. Partindo disso, buscamos trabalhar a fotografia de forma a incorporar o movimento, a memória, os sonhos e desejos como um meio de transpor o digital como dado numérico e informatizado e imagem fugidia, a partir da crítica realizada por Ham (2022). Para ele, a informação está tomando o lugar das formas que estabilizam a vida no sentido analógico, onde a compreensão do mundo parte daquilo que nos comove, nos afeta, ou seja, é da ordem do sensível.

A experiência fotográfica, a partir do conceito do fotográfico, compreende toda a ação que vai do ato fotográfico até a manipulação da imagem. Portanto, a reflexão sobre o uso da imagem digital como instrumento de conhecimento das dinâmicas urbanas busca transpassar o uso da tecnologia em busca do sensível. Sobre a relação entre sujeitos e cidade, entre pessoas em situação de vulnerabilidade social e as ruas, entre o sensível e o digital, partimos do pressuposto que o "fazer com" (INGOLD, 2022) pode ser uma forma de percepção das coisas do mundo como conhecimento e sentimento modelados pela interação entre grupos de diferentes contextos sociais e culturais.

Dessa forma, para discutir o tema proposto, abordaremos a experiência realizada na oficina de fotografia do projeto de extensão universitária *A Cara da Rua*¹. Iniciamos as nossas

¹ *A Cara da Rua* é um projeto de extensão em desenvolvimento desde 2015, o qual busca a experimentação fotográfica como mote para se aproximar, investigar e refletir sobre a condição urbana e as formas de viver no mundo atual através da arte. A oficina foi iniciada em um vínculo com o Programa Universidade na Rua PROEXT/UFRGS, PROEXT/MEC-SISU 2015-2016 o que viabilizou a compra de equipamento fotográfico. O projeto é desenvolvido em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Porto Alegre – EPA, escola de jovens e adultos que acolhe pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Em 2021 o projeto ampliou a parceria com a Ocupação Ksa Rosa e posteriormente com o Centro de Assistência Psicossocial IV AD - Céu Aberto.

CIA CT/SAD 09

andanças com câmeras fotográficas, pelo Bairro Floresta, entre ruas, edificações, sons, árvores e um grupo de estudantes universitários, usuários do Centro de Acolhimento Psicossocial Céu Aberto² (CAPS) e integrantes da Ocupação Ksa Rosa: centro de educação popular e resistência cultural³.

O LUGAR DA EXPERIÊNCIA

A Ksa Rosa e o CAPS, pontos de referência para as nossas andanças, estão localizados no bairro Floresta em Porto Alegre. Até a metade do século passado, o bairro apresentava uma forte dinâmica operária, com a presença de muitas fábricas em pleno funcionamento, moradias, comércios, movimentos sociais e espaços culturais destinados às pessoas que lá viviam e trabalhavam. No imaginário coletivo urbano atual, o bairro é visto como a "antiga área industrial" ou Quarto Distrito, como era denominada da região noroeste da cidade quando a sua organização administrativa se dava por distritos. O processo de transformação atual do bairro iniciou com a transferência das antigas fábricas e indústrias para a região metropolitana e tem sofrido maiores alterações sobretudo pela presença do estado que atua a favor da iniciativa privada e não da comunidade local. A antiga área industrial de Porto Alegre, assim como outras cidades do mundo passam por um processo de privatização e por consequência fragilizam o espaço social e comunitário. Apesar disso, o lugar da nossa experiência ainda mantém a memória operária através da arquitetura e de alguns grupos sociais que de alguma forma se identificam com o lugar.

² CAPS são unidades especializadas em saúde mental para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Os centros oferecem um atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, entre outros especialistas.

³ A Ksa Rosa coordenada por Maristoni Moura funciona como um ambiente de acolhimento a catadores e pessoas em situação de vulnerabilidade social, e tem na coleta de materiais recicláveis sua principal fonte de renda. O conceito de reciclagem é ampliado para o sentido de regeneração, que pode ser tanto urbana, como de pessoas e busca fomentar a responsabilidade social e ambiental. A garantia de autonomia de cada indivíduo, para Maristoni implica também em se aproximar da arte e proporcionar vivências culturais, tais como, eventos do Hip Hop, sessões de cinema, oficinas de arte e artesanato.

CIACT/SAD 09

No processo de transformação urbana e suas implicações restritas não só no território compreendido pelo bairro Floresta, parece imperar uma lógica onde um grupo é mais merecedor de espaços de vida que outro. Validados por esta lógica, a inserção de novos projetos econômicos, que não encontram-se em sintonia com as necessidades humanas, acabam acentuando ainda mais os conflitos - o que eventualmente culminará na permanência de grupos pobres e vulneráveis causando a desterritorialização desses em um processo de gentrificação.

A região do Quarto Distrito, em Porto Alegre, é nevrálgica no planejamento urbano da cidade por ser um dos projetos de reestruturação urbana em discussão histórica e atual, e por ser cenário da disputa entre dois projetos de cidade. De um lado, o que atrai a atenção de investidores, incorporadoras e outros agentes sociais relacionados a um padrão de acumulação capitalista, que incentiva o desmonte de instituições públicas, que desconsidera preexistências socioambientais e vê a cidade como uma plataforma de extração de renda. Do outro lado, o projeto que parte da forte articulação dos movimentos populares, que apresentam a resistência de atores que lutam por uma “economia fundada e organizada para suprir as necessidades da sociedade, portanto um instrumento de reprodução da vida biológica e social” (MARX, FEDOZZI, CAMPOS, 2022, p.11). Nesse sentido, o projeto A Cara da Rua se encontra no "outro lado" e provoca a valorização do lugar e tensiona essa disputa a partir do fazer e criação poética com as pessoas que fazem parte do lugar. No cumprimento da agenda neoliberal e em prol de uma suposta modernização do espaço urbano, acontece a desterritorialização desses grupos que vivem em situação de instabilidade e vulnerabilidade, como é o caso dos usuários da Ocupação Ksa Rosa e do CAPS. Esses grupos, estando em um território que se apresenta na mira do capital imobiliário-financeiro, entre outros atores, muitas vezes passam por ações abruptas de remoção, alterando a paisagem e a relação de pertencimento à cidade e propriamente à sua arquitetura (ALMEIDA E CAMPOS, 2022, p. 140). Para as autoras, a atuação da Ksa Rosa, sob liderança de Maristone Moura, pode ser considerada um elemento estruturador do bairro Floresta à medida que promove "(...) práticas

CIACT/SAD 09

espaciais insurgentes por meio das relações sociais e dos processos diários.” (ALMEIDA E CAMPOS, 2022, p.144).

Foi através da Ksa Rosa que o projeto A Cara da Rua chegou até o CAPS. Maristoni, educadora social e agente cultural, se aproxima da arte e da cultura como tática para mediar os conflitos em busca do direito à cidade, não apenas na região em que está inserida, mas em toda a região metropolitana da cidade colocando em contato agentes de diferentes atuações, como é o caso da atuação da universidade através do A Cara da Rua, entre outros agentes e projetos.

A relação entre a Ksa Rosa e o CAPS se dá justamente por esse caráter de atuação da Maristoni que tem proporcionado atividades culturais compartilhadas com a coordenação do CAPS. Da parceria entre a Ksa Rosa e o Projeto de Extensão A Cara da Rua, surgiu a proposta da Oficina de Fotografia junto aos usuários do CAPS.

ANDANÇA FOTOGRÁFICA

Andarilhar, peripateticar, flunar, peregrinar, derivar, performar são práticas que em diferentes tempos e contextos expressam o caminhar carregado de algum adjetivo. Andança fotográfica diz de uma prática de caminhar que pode se aproximar do andarilhar ou peregrinar, ação que remete a ação dos andarilhos e peregrinos, como pessoas em situação de rua se denominam; ou flunar, andar ao acaso como os Surrealistas em Paris na prática da Flanerie; ou derivar, os deslocamentos como crítica urbana dos Situacionistas na década de 1960; ou ainda peripatético, que a partir de Aristóteles, é pensar, ensinar e aprender andando. Porém, às ações como essas, se sobrepõe a ação do fotografar como forma de apropriação espacial marcada pelo movimento íntimo entre corpo e rua. A andança fotográfica prolonga o tempo, provoca um olhar alongado e lento, faz o corpo performar com a câmera na mão. (CIDADE, 2024, p. 53)

A andança fotográfica marcou a experiência junto ao CAPS e a Ksa Rosa. A primeira parte da experiência foi a exploração do próprio local de atendimento, sendo o exercício proposto a direção e montagem de um autorretrato, podendo-se escolher o fundo, a distância e a pose a ser realizada. O objetivo, além de propiciar um outro olhar para si mesmo, é de se

CIACT/SAD 09

aproximar do equipamento fotográfico. A atividade consistia em analisar os limites da câmera, promover a criatividade através do enquadramento e a interação entre os membros presentes fazendo com que eles descobrissem o uso do equipamento trocando vivências entre si. Como segunda aproximação, manteve-se a exploração do centro de atendimento, mas optou-se por um jogo de detalhes, onde os participantes buscavam detalhes do espaço, tirando partido da potência da fotografia em desambiantar com o seu poder de aproximação e fragmentação do recorte pelo enquadramento. Eles fotografaram pequenos elementos do espaço para em um segundo momento, como um trabalho de detetive a partir da imagem, tentavam adivinhar onde a parte do espaço que o fragmento foi capturado. A finalidade da prática era o domínio da sensibilidade do recorte da visão ampla do enquadramento fotográfico e, principalmente, pensar a partir do fragmento possibilidades de criação em fotografia.

Após os dois primeiros contatos, expandimos para além das paredes delimitantes do do espaço fechado, indo ao encontro do território conflitante. As saídas para as ruas partiram do CAPS em direção a pontos pré-definidos pelo grupo: a rua das árvores, o Vila Flores, a Ksa Rosa, o Museu de Arte Contemporânea. Entre os pontos de partida e chegada os corpos livres no espaço, a discussão em grupo, ou um determinado elemento urbano que chamava a atenção de algum participante definiam as linhas que seriam traçadas.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Andanças em mapa, desenho sobre montagem fotográfica, 2023.
Fonte: Autoras.

A andança fotográfica aproxima-se do conceito da deriva pelo andar livre e crítica urbana. A liberdade durante o deslocamento, sem ter um objeto pré-definido a ser fotografado, possibilita um encontro inusitado e um impacto da paisagem para o indivíduo. Esses encontros podem gerar uma indagação, uma parada, uma pausa, um espaço de tempo que se abre durante o caminhar. Essa pausa fica em imagem, o registrado em fotografia, conforme o sentido sugerido por Friedrich Nietzsche “uma nova forma de pensar e estar na paisagem” (GONÇALVES, 2012, p.112).

Para Cristiano Sant’Anna (2019), a experiência de construção da paisagem é possível a partir de percursos e está muito próxima de um espaço de afetos, mais que de objetos. Para ele, a partir de Deleuze e Guattari, trata-se de uma percepção sensorial, ou mais háptica do que óptica. Ultrapassar o sentido visual no processo fotográfico pode ser uma possibilidade de abrir a experiência e o lugar para o sensível.

Nesse sentido, nos identificamos com as experiências do artista e fotógrafo Cristiano Sant’Anna, que estabelece uma relação de codependência entre com o caminhar e perceber os rastros e camadas apagadas pelo tempo: "Enquanto caminho, percebo as histórias gravadas em camadas na estrutura de concreto e pelo chão (...) Caminhar nessa zona é perceber esses

CIACT/SAD 09

rastros, resquícios arqueológicos: uma pichação, uma janela que se fecha em tijolos, uma entrada de garagem que faz às vezes de marquise e casa”(SANT'ANNA, 2018, p.37). Da mesma forma com que o autor deriva pelas ruas do bairro Floresta, relatando o sensível através da paisagem, os participantes da oficina, que se transformam em fotógrafos da rua, relatam de forma indireta suas relações com o entorno, partindo da fotografia como meio de comunicação.

[...] caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do lugar e seus significados. A presença física do homem num espaço não mapeado - e o variar das percepções que daí ele recebe ao atravessá-lo - é uma forma de transformação da paisagem que, embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço. (CARERI, 2013, p. 51).

Durante as andanças, os percursos foram marcados por relatos fortes e trocas de conhecimento junto aos usuários do CAPS e integrantes da Ksa Rosa. Para alguns era um dos momentos mais esperados da semana, onde tinham a oportunidade e a possibilidade de manusear a câmera fotográfica e explorar de forma poética a paisagem. Durante o ato fotográfico, os envolvidos demonstravam seus interesses com desinibição, uma certa liberdade de um corpo que é íntimo das ruas.

Nas andanças com diferentes participantes, estudantes universitários, usuários do CAPS e integrantes da Ksa Rosa, muitas histórias são narradas e a escuta se torna importante. Ao caminhar, fotografar e compartilhar vivências se constroi uma narrativa alternativa que atravessa o sensível como uma tática de reestruturação e consolidação de um bairro em processo de transformação que ameaça corpos não desejáveis - usuários de um CAPS e de uma ocupação - contrapondo a realidade do bairro com as propostas dos projetos de revitalização.

ENTRE O SENSÍVEL E O DIGITAL

CIACT/SAD 09

Para Han (2022, p.18), "a continuidade narrativa que se estende por longos períodos de tempo é o que distingue a história e a memória. Somente as narrativas criam sentido e contexto. A ordem digital, ou seja, numérica, é sem história e sem memória." Após a obtenção da imagem digital durante as andanças fotográficas, as narrativas são entremeadas ao processo de visualização das imagens obtidas. Nas discussões realizadas em grupo sobre as imagens captadas por cada participante foi decidido o uso das imagens - cartão postal - e a possibilidade de unir duas imagens para sobrepor espaços e narrativas que poderiam ser complementares ou tensionadoras. Para além de apenas fotografar, juntos analisava-se as fotos, debatia-se seus significados (tanto quanto a técnica, tanto quanto ao seu conceito).

Desde o princípio, um dos objetivos do projeto era propor o uso das imagens em produtos para geração de renda aos participantes. Desse modo, ao percorrermos sobres as fotografias, notou-se a presença de muitas imagens com características de estampa. Foi a partir daí que surgiu a ideia de sobrepor imagens a fim de unir as fotos individuais, correlacionando os contextos e provocando uma indagação maior sobre a imagem manipulada, ampliando o tempo também na experiência diante das imagens.

O primeiro encontro de edição foi realizado de forma conjunta, explorando as possibilidades e unindo as fotografias das quais tinham de certa forma uma semelhança, seja por cor, conceito ou geometria/objeto. Com um computador aberto, fomos brincando com o transparecer das imagens, avaliando com um olhar sensível os "rabiscos poéticos".

Com as imagens finais prontas, foram levadas a gráfica, a qual mandou as provas das imagens impressas. Esse processo de avaliação da imagem impressa, também foi outro momento de reflexão e troca entre todos os participantes mediados pela coordenação do projeto. As cores em aparelhos digitais são mais vibrantes e claros por conta da iluminação das telas, desse modo, essa experiência de balanceamento de luz e cores para o papel, foi uma etapa muito intrigante e interessante para o grupo.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - Série de Cartões Postais com imagens manipuladas em dupla exposição. Fotografia digital, 2023.
Fonte: Autoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a reflexão sobre o processo de criação das imagens em dupla exposição trouxemos vivências de um grupo marcado pela diversidade que construíram a experiência do fotográfico pelas ruas da cidade. Em rodas de conversa a horizontalidade se constituiu como um modo de operar no coletivo em todas as etapas do processo de criação. Andança Fotográfica é a ação comum desse encontro de pessoas, lugares e imagens que envolve o processo fotográfico desde a ação para obtenção de uma imagem até os desdobramentos do uso da imagem em cartão postal. O movimento dos corpos que juntos rompem o cotidiano das ruas com suas câmeras e pausas para conversas, a reunião em volta de um computador no meio de uma sala da ocupação Ksa Rosa, a criação coletiva e a proposta em dupla exposição nos permitiu transgredir o digital ao encontro do sensível.

CIACT/SAD 09

As imagens produzidas também nos dizem que a paisagem na cidade contemporânea é a da múltipla exposição - sobreposição de camadas, de tempos, de apagamentos, com transparências e opacidades. Pode-se dizer que a prática da andança implica também num exercício ampliado da percepção espacial para o conceito de paisagem que não está relacionada apenas aos elementos físicos, e nem mesmo a um tipo de observação objetiva, mas sobretudo de uma interação dinâmica com e no espaço partilhado com as demais pessoas e suas histórias e formas de habitar o espaço. Uma vez que o habitamos, um corpo capaz de ver, ouvir e sentir ao percorrer fisicamente, passa a se construir mutuamente com a paisagem. Como comenta Ingold: "Paisagens assumem significado e aparências em relações às pessoas, e as pessoas desenvolvem habilidades, conhecimento e identidades em relação às paisagens nas quais se encontram" (INGOLD, 2015, p 198).

A rua não é apenas um lugar de passagem, moradia e trabalho, mas sobretudo, espaço de escuta, trocas de experiências e criação coletiva entre paisagens.

Na experiência que propomos, a fotografia digital, que poderia ser lida como uma "não coisa" ou seja, mais uma informação, acabou fazendo o caminho inverso. A dupla exposição, mesmo que seja uma manipulação mediada pelo digital, é uma forma de agregar e criar, abre uma fenda para o sensível, para o imaginário à medida que permite o cruzamento de narrativas: da pessoa que observou e fez a foto, em primeira mão, depois nos cruzamentos de novas experiências, quando o grupo revê as imagens e estas se sobrepõem às lembranças da andança fotográfica, e por fim pelo observador diante das novas paisagens, as imagens em dupla exposição. Paisagens inventadas que carregam algumas verdades.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Nicole; CAMPOS, Heleniza. Espaço urbano e práticas insurgentes no 4º Distrito de Porto Alegre. *V!RUS*, n. 25, 2022. [online]. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/virus/papers/v25/615/615pt.php>>. Acesso em 18/04/2024.
CARERI, Francesco. *Caminhar e Parar*. São Paulo: Gustavo Gili, 2017. Fiotec. Disponível

CIACT/SAD 09

em:<<https://www.fiotec.fiocruz.br/index.php/noticias/projetos/5324-voce-sabe-o-que-sao-os-caps-e-como-eles-funcionam>> Acesso em: <28/04/2024>

CIDADE, Daniela Mendes. Andançar. In: ROCHA, Eduardo; SANTOS, Tais Beltrame (Orgs). *Verbolário da caminhada urbana*. Pelotas: Editora Caseira, 2004. p. 53-54.

GONÇALVES, Victor. Entrelaçar corpo e paisagem: Petrarca, Rousseau e Nietzsche. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coord.). *Filosofia e Arquitetura da Paisagem. Um Manual*. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2012.

HAN, Byung-Chul. *Não-coisas: reviravoltas do mundo da vida*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2022.

INGOLD, Tim. *Estar vivo. Ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição*. Petrópolis: Ed. Vozes, 2015.

INGOLD, Tim. *Fazer: Antropologia, arqueologia, arte e arquitetura*. Petrópolis: Ed. Vozes, 2022.

MACHADO, Arlindo 2008. O cinema e a condição pós-midiática. In: MACIEL, Katia (Org). *Cinema sim: narrativas e projeções*. São Paulo: Itaú Cultural, 2008.

MARX, Vanessa. FEDOZZI, Luciano. CAMPOS, Heleniza. *Reforma Urbana e Direito à Cidade - Porto Alegre*. Porto Alegre, 2022

SANTANNA, Cristiano. *De um Guia Prático para Viver na Zona a um Manual do Condutor de Carrinho de Papeleiro: saberes, experiências e colaborações em arte*. Dissertação de mestrado - Instituto das Artes. Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2019.

Como citar este texto:

CIDADE, Daniela M.; GOI, Giovanna C.; LUTCKMEIER, Ingrid G. Experiências urbanas e experimentação fotográfica: entre o sensível e o digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.